

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВИ КОРОПА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Сотенне містечко Ніжинського полку Короп відіграло достатньо помітну роль у суспільно-політичному житті Української козацької держави другої половини XVII–XVIII ст. Це обумовлювалося утриманням і обслуговуванням коштом Коропської сотні Генеральної військової артилерії. Вона також разом з іншими т.зв. “засеймськими” сотнями Ніжинського полку тривалий час була підпорядкована особисто гетьману, а її козаків залучали до охорони та обслуговування урядових установ у столиці Гетьманщини. Містечко протягом XVIII ст. вирізнялося досить розвиненим економічним життям. Усі ці фактори зумовили інтенсивне будівництво культових споруд. Запровадження до наукового обігу нововиявлених джерел, насамперед матеріалів Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр., дозволяє уточнити відомості про коропські храми в другій половині XVIII ст.

Дерев'яна Троїцька церква в Коропі зведена 1716 р. Вона була його соборним храмом й місцем проведення різноманітних урочистих заходів. Так, 8 грудня 1727 р. там зачитали універсал гетьмана Д. Апостола про передачу містечка з навколишніми селами на утримання Генеральної військової артилерії¹. Відомий дослідник української архітектури С. Таранущенко вважав Троїцьку церкву однією з найвидатніших пам'яток народної монументальної дерев'яної архітектури XVIII ст. на Лівобережжі. Основу її плану склали пересічені під прямим кутом два однакові видовженої форми прямокутники. В інтер'єрі пам'ятка виглядала достатньо архаїчно й стримано. Її архітектурні форми гранично лаконічні, навіть суворі, аскетично скромні. Загальне враження від зовнішнього вигляду храму – поважна урочистість, спокійна гармонійна зрівноваженість². У 1770 р. серед парафіян налічувалося 176 чоловіків і 200 жінок³. До найціннішого церковного начиння належали старовинна дароносиця, два Євангелія 1670 й 1735 рр., іконостас із старовинними іконами⁴. За даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр., Троїцькій церкві належали 7 крамниць у Коропі⁵.

Муровану Вознесенську церкву у містечку зведено 1764 р. коштом отамана Генеральної військової артилерії П. Юркевича⁶. Проте існує версія, що старий Вознесенський храм був збудований і діяв ще у першій половині XVIII ст. У 1746 р. дочка померлого священника Анастасія Гаврилівна продала храму за 20 руб. власний двір із житловим будинком і господарськими спорудами⁷. Сучасний дослідник архітектури В. Вечерський припускає, що ймовірними його архітекторами могли бути А. Квасов або його учень М. Мосціпанов⁸. За плану-вальною структурою Вознесенський храм є баштоподібною спорудою тетраконхового типу, а в мистецькому плані вирізняється граничною лаконічністю та ясністю⁹. Відомий дослідник архітектури М. Цапенко висловив думку, що взірцем для її будівництва послужила Воскресенська церква в Седневі. Зважаючи на те, що Вознесенський храм має певні риси схожості з Преображенською церквою в Глухові, він припустив, що обидві пам'ятки спроектував один майстер, узявши за основу седнівську церкву¹⁰.

Споруда збудована з цегли місцевого виробництва на вапняно-піщаному розчині, потинькована й побілена. Товщина стін Вознесенського храму – 1,45 м, а західної конхи зі сходами – 1,65 м. У плані церква хрестоподібна, увінчана восьмигранним барабаном, що

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2696, арк. 3.

² Таранущенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. Київ : Будівельник, 1976. С. 67, 70.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Т. 5. Губернский город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. С. 357.

⁴ Короп. Рыботин. Райгородок. Рождественское // Черниговские епархиальные известия. 1872. № 24. С. 563.

⁵ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 448.

⁶ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Видавничий дім А. С. С., 2005. С. 110.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 353-354.

⁸ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 110.

⁹ Цапенко М. По равнинам Десны и Сейма. Москва : Искусство, 1970. С. 39.

¹⁰ Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва : Стройиздат, 1967. С. 162.

несе на собі купол. Домінуюче місце в інтер'єрі посідає центральний підкупольний простір. Об'єми бокових приміщень мають підпорядковане становище відносно нього. Планувальна структура церкви ускладнена вбудованими хорами на дерев'яних перекриттях. На них ведуть сходи, прокладені в товщі стіни й відкриті у бік інтер'єру. На рівні хорів улаштовані невеликі віконні отвори. Загалом за зовнішнім виглядом і архітектурними прийомами пам'ятка близька до традицій народної дерев'яної монументальної архітектури¹.

В іконостасі храму збереглися зразки професійного станкового олійного живопису авторства місцевих майстрів кінця XVIII ст. Серед його святинь, зокрема, привертала увагу стародавні образи Спасителя та Богородиці². Також однією з найцінніших реліквій церкви була ікона “Явління ікони Богородиці рибалкам”, яка за своїм характером і виконанням близька до традиційних народних образів. У верхньому лівому куті зображено ікону Богородиці з Немовлям, на передньому плані – четверо рибалок у простому селянському одязі. Зліва найстарший з них тримає в руках рибальську сітку. Поруч стоїть другий рибалка, третій упав навколішки і склав молебню руки. Четвертий сидить у човні: лівою рукою він тримає весло, а правою хреститься³.

До богослужбового начиння Вознесенської церкви належали напрестольний хрест, подарований храму уродженцем Коропа єпископом Суздальським Тихоном Якубовським у 1765 р. Під час церковних служб використовували Євангеліє 1670 р., Требник 1646 р., Цвітну Тріодь 1702 і 1747 рр. й Октоїх 1739 р., що також подарував Т. Якубовський.

За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. при Вознесенській церкві діяли школа та шпиталь, їй належали 3 крамниці та двір на базарній площі⁴. У 1770 р. серед парафіян налічувалося 656 чоловіків і 683 жінки.

З-поміж священників храму другої половини XVIII ст. особливий авторитет мав протоієрей Євменій Якубовський. Він був сином місцевого ремісника й здобув освіту в Києво-Могилянській академії. За підтримки свого брата, вже згаданого суздальського єпископа Тихона, Євменій Якубовський отримав посаду викладача Ростовської духовної семінарії. Проте невдовзі, одразу після завершення будівництва Вознесенської церкви 1764 р., він був висвячений її священником. Залишившись вдівцем з двома дітьми, він усамітнене життя й присвячував увесь свій час богослужінню та читанню церковної літератури. Його проповіді були дуже популярні серед прихожан, але справжнім взірцем для наслідування було благочестиве життя протоієрея. Євменій Якубовський займався й благодійницькою діяльністю та зажив беззаперечного авторитету завдяки індивідуальним бесідам із прихожанами. Обов'язки священника Вознесенської церкви він виконував до останніх днів життя й помер 1814 р. у віці 77 років⁵.

Незважаючи на ремонти й перебудови протягом XIX ст., Вознесенська церква на сьогодні зберегла свої первісні форми. Нині її використовує релігійна громада за прямим призначенням. Споруду вважають помітним архітектурним витвором доби переходу від бароко до раннього класицизму. Її внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення⁶.

Перша згадка про дерев'яну Преображенську церкву в Коропі датована 1662 р. Ктитори церкви, місцеві жителі Семен Конасенко та Василь Біденець придбали для потреб храму Євангеліє 1657 р. в срібному окладі. У 1743 р. ієреї церкви Захарій Максимович, Іоанн Константинович, ктитор Григорій Приблудко, значний військовий товариш Тихон Соломка й коропський сотенний хорунжий Степан Соломка звернулися до борзнянського протопопа Ф. Величковського з проханням про виділення коштів для реставрації церкви, що на той час “в крайній обветшалости состоит”. Самі ж священники разом з прихожанами не мали змоги відремонтувати церкву “за скудостю церковных денег”. Для вирішення питання про виділення коштів протопоп перенаправив це прохання до Ніжинської полкової канцелярії.

Напевно, клопотання щодо ремонту Преображенського храму вирішили позитивно, оскільки 1746 р. зазначені вище священники подарували для потреб приділа Різдва Пресвятої Богородиці, що функціонував у церкві, Євангеліє 1745 р. видання⁷.

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Київ : Будівельник, 1986. Т. 4. С. 307-308.

² Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 353.

³ Вовк Г. Реліквія рибальського цеху // Літературна Україна. 1970. 16 червня. С. 4.

⁴ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 450.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 354, 357.

⁶ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 110, 111.

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 354-355.

За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. при Преображенській церкві були школа, шпиталь, храму належав шинок, а кількість його прихожан становила 298 чоловіків і 310 жінок¹. У 1790 р. на місці дерев'яної Преображенської церкви звели нову муровану, що не збереглася до нашого часу².

Перші відомості про існування дерев'яного Михайлівського храму в Коропі належать до 1732 р., коли в джерелах згадано її священника І. Осиповича³. За даними Генерального опису Лівобережної України, 1767 р. церкві належали дві ниви біля с. Царівка Коропської сотні та двір на коропському базарі⁴. У 1770 р. кількість її прихожан становила 358 чоловіків і 365 жінок. На початку XIX ст. церква згоріла і на її місці 1837 р. звели новий мурований храм⁵, що не зберігся до сьогодні. Крім того, в Генеральному описі Лівобережної України згадано Покровську, Воздвиженську й Успенську церкви⁶. Припускаємо, що це були дерев'яні храми, зведені ще в першій половині XVIII ст. Наприкінці XVIII ст., коли Короп отримав статус повітового центру Новгород-Сіверського намісництва, їх перебудували. Зокрема 1797 р. звели муровану Воздвиженську церкву, а 1799 р. – Покровську⁷. Напевно, перебудова коропських храмів у вказаний період відбувалася за ініціативою та сприяння одного з перших українських професійних архітекторів і першого коропського городничого Максима Мосціпанова, який обіймав цю посаду з 1781 й принаймні до 1797 рр.⁸

Відтак наприкінці XVIII ст. в Коропі, за даними опису Новгород-Сіверського намісництва 1779–1781 рр., функціонувало 7 церков: дерев'яна Троїцька, муровані Воздвиженська, Вознесенська, Михайлівська, Покровська, Преображенська та Успенська. У повітовому місті проживали 11 священників, 5 дияконів та 14 церковних причетників⁹.

Особливе місце серед культових споруд Коропа належить Іллінському храму. В історіографії утвердилася думка, що він є єдиним з відомих парафіяльних церков оборонного типу на Лівобережній Україні¹⁰, помітно вирізняється з-поміж інших культових споруд регіону та поєднує в собі риси будівель оборонного, цивільного та культового призначення¹¹.

На сьогодні немає жодного документального підтвердження припущенню М. Цапенка, що початок будівництва Іллінської церкви припадає на XV–XVI ст.¹² В. Вечерський вважає, що храм вимурувано наприкінці XVII – на початку XVIII ст.¹³ Ми ж схилиємося до думки, висловленої укладачами реєстру пам'яток містобудування та архітектури Української РСР, що цю культову споруду звели лише в другій половині XVIII ст.¹⁴ На користь цієї версії свідчать той факт, що Іллінську церкву не згадано у переліку парафіяльних храмів Коропа в Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 рр. та в описі Новгород-Сіверського намісництва 1779–1781 рр., а також результати новітніх архітектурно-археологічних досліджень під керівництвом О. Є. Черненко.

Основу планувальної структури Іллінського храму становить невеликий баштоподібний четверик з цегляними стінами завтовшки до двох метрів¹⁵ і чотиригранною вежею. У товщі південної стіни прокладено внутрішній хід зі сходами на верхній ярус останньої. До основного об'єму споруди з півдня прибудований видовжений двоповерховий корпус, що, вірогідно, використовували для громадських чи господарських потреб¹⁶. З обох сторін південного фасаду

¹ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 452.

² Чернігівщина: енциклопедичний довідник / Під ред. А. В. Кудрицького. Київ : Українська радянська енциклопедія, 1990. С. 344.

³ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 356.

⁴ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 453.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. С. 356, 358.

⁶ ЦДІАК України, ф. 57, оп. 1, спр. 65, арк. 455.

⁷ Чернігівщина: енциклопедичний довідник. С. 344.

⁸ *Оглоблин О.* Люди Старої України. Мюнхен : Видавництво “Дніпрова хвиля”, 1959. С. 170-171.

⁹ Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779–1781). Київ : Археографічна комісія ВУАН, 1931. С. 395.

¹⁰ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112, 113.

¹¹ *Цапенко М.* Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. С. 144.

¹² *Цапенко М.* По равнинам Десны и Сейма. С. 38.

¹³ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112.

¹⁴ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. С. 308.

¹⁵ *Цапенко М.* По равнинам Десны и Сейма. С. 38.

¹⁶ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 112-113.

прибудови влаштовано два ризаліти. У західному – було розміщено дерев'яну драбину, що веде на другий поверх, а східний – слугував тамбуром перед входом до першого поверху. Внутрішній простір першого поверху прибудови поділений на дві частини поперечною стіною з отвором для дверей. Внутрішнє планування другого поверху, перекритого склепінням, ідентичне плануванню першого. Інтер'єри обох частин церкви об'єднані трьома широкими арочними отворами на другому поверсі та дверним отвором на першому. Другий поверх споруди був перекритий цегляним напівциркульним склепінням з розпалубками над віконними та дверними отворами. Фасади розчленовані по горизонталі міжповерховим карнизом та увінчані розвинутим профільованим карнизом¹. У внутрішньому об'ємі церкви було зроблене міжповерхове перекриття, в стінах улаштовані чотирикутні вікна, а фасади оздоблено декором у стилі пізнього бароко.

Лише у XIX ст. будівлю почали використовувати як православний храм та початкову школу. У 1930-х рр. у рамках антирелігійної кампанії вежу й баню Іллінської церкви знищили. Споруда зазнала руйнувань також під час Другої світової війни. У 1960-х рр. Іллінський храм узято на державний облік як пам'ятку архітектури республіканського значення. На сьогодні її внесено до реєстру пам'яток архітектури національного значення під охоронним номером 840².

Отже, протягом другої половини XVIII ст. в Коропі відбувалося будівництво нових і перебудова старих дерев'яних церков, що засвідчує його досить високий суспільно-політичний та економічний статус як сотенного містечка Ніжинського полку, а згодом повітового центру Новгород-Сіверського намісництва. Зведення нових культових споруд зазвичай відбувалося за сприяння місцевої соціально-політичної еліти, яка також забезпечувала храми необхідним церковним начинням. Проте із зазначених пам'яток лише Вознесенська церква нині зберегла первісний вигляд і призначення, а решту з різних причин втрачено протягом XIX–XX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ: ОБСТАВИНИ ЗАСНУВАННЯ, ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2020 р. виповнюється 320 років з часу заснування Чернігівського колегіуму – одного з найстаріших освітніх закладів Лівобережної України. З огляду на це хотілося б підвести певні підсумки історії його дослідження, зокрема щодо особливостей та обставин заснування, функціонування, окреслити проблеми і напрямки подальшого вивчення.

Діяльність Чернігівського колегіуму привертала увагу дослідників, починаючи з XVIII ст. Перші історичні відомості про нього містилися у збірнику “Зерцало от писанія Божественнаго”³, який піднесли гетьману Івану Мазепі у 1705 р. від нещодавно заснованого закладу.

Значно ширшу й конкретнішу інформацію про Чернігівський колегіум, характеристику його організаційної структури, навчальних програм, викладацького та учнівського складу, матеріального забезпечення, бібліотеки знаходимо у книзі відомого описувача краю О. Шафонського “Черниговского наместничества топографическое описание” (1786)⁴.

Певні фактичні дані з історії колегіуму з'явилися у перших краєзнавчих студіях XIX ст. М. Маркова⁵, М. Маркевича⁶, присвячених Чернігову.

На початку 1870-х рр. у зв'язку зі 170-літнім ювілеєм Чернігівської духовної семінарії її викладач М. Докучаєв здійснив спробу написати узагальнювальну працю з історії колегіуму

¹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. С. 308.

² *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування. С. 113.

³ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів, 1705. 71 арк.

⁴ *Шафонський А. Ф.* Черниговского наместничества топографическое описание. К., 1851. 697 с.

⁵ *Марков М.* О достопамятностях Чернигова. М., 1847. 27 с.

⁶ *Маркевич Н. А.* Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. (Часть неофициальная). 1852. № 8. С. 61-72; № 9. С. 75-82; № 10. С. 85-98; № 11. С. 101-111.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020